

A REESTRUTURAÇÃO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR DA RELEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO: A SUPERAÇÃO DO ANDAR SOB O AMARELO DESÉRTICO

THE RESTRUCTURATION OF THEORY OF LEGAL FACT: THE OVERCOMING OF THE WALK UNDER THE YELLOW DESERT

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

RESUMO:

A presente análise propõe uma nova racionalidade para o Direito, baseada em uma ciência que abarque a transdisciplinariedade – que se assemelha a novos horizontes no meio do deserto; ao olhar do cientista para a luz manifesta do céu - que tem potência catalisadora dos anseios sociais por via de uma reestruturação da Teoria do Fato Jurídico. Para a determinação dessa gnosiologia, utilizar-se-á das obras de Pontes de Miranda, o qual foi responsável por difundir no território pátrio duas importantes vertentes teóricas: o Dogmatismo Jurídico e a abertura do mundo jurídico ao mundo social através do Sistema de Ciência Positiva do Direito. Ambas apresentam-se importantes para a análise da crise epistemológica do Direito, de maneira que se busca a *superação do Paradigma Cartesiano* para um posterior *desvelar do Paradigma da Complexidade* que instauram as bases dessa nova racionalidade; racionalidade reflexionante-aberta, capaz de absorver através de pontes comunicativas com outras ciências as manifestações mundanas, cujas formas não se limitam ao mundo jurídico: o Direito como verbo, sem as adjetivações da sua letra, é o que se busca.

PALAVRAS-CHAVE:

Teoria do Fato Jurídico; Ciência do Direito; Racionalidade Científica; Andar sob o Amarelo Desértico.

ABSTRACT:

This analysis proposes a new reasoning in terms for the Legal System, motivated on a science that includes the transdisciplinarity - resembling new horizons in the desert; the

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

look of the scientist to the visible skylight - which has catalytic power of social expectations through a restructuring of the Theory of Legal Fact. In order to determine this gnosiology, it will be used the teachings of Pontes de Miranda, who was responsible for disseminating two important theoretical aspects: dogmatism and the theory of knowledge of *jects*. Both have become important for the analysis of the epistemological crisis of Legal System, in a way to seek means to overcome the Cartesian paradigm, subsequently unveiling the Complexity Paradigm that establish the basis of the new rationality; reflective-open rationality, capable of absorbing through communication bridges with other sciences, whose forms are not limited to the legal world: the Legal System as a verb, without adjectives to describe it, is what is sought.

KEYWORDS:

Theory of Legal Fact; Science of Law; Scientific Rationality; Walking Under the Yellow Desert.

1. INTRODUÇÃO

Uma vez considerados jurídicas, os fatos da vida adentram o mundo jurídico e o direito desempenha no campo da ação social papel semelhante ao da ciência no campo do pensamento, o que comporta dizer que não se pode conhecer o presente sem se conhecer o passado, e não se pode conhecer o que é, sem conhecer o que foi. O direito muda muito onde em muito deixou de ser o que era.

Com a incidência da norma sobre o suporte fático, tornam-se jurídicos os bens da vida, o que significa torna-los fatos jurídicos, dotados de *eficácia jurídica*, porém, não basta para defini-los dizer que fatos jurídicos são os fatos dotados de eficácia jurídica. Mesmo que imediata a eficácia do fato jurídico e fatos jurídicos serem o suporte fático que o direito reputou pertencer ao mundo jurídico, a entrada dele no mundo jurídico, e não sua permanência eficaz, é que o pode definir.

A juridicidade dos fatos e dos atos varia com o tempo segundo cada concepção que busca permear o direito, posto que regulamenta um marco social das condutas humanas. Ocorre que esse processo, nos tempos atuais, e precisamente no ramo civil, não comporta mais a mecanicidade outrora proposta pela doutrina clássica, pois a complexidade veemente faz com que muitas dúvidas emerjam no caminhar da junção fato e direito.

O processo de adaptação social que a norma jurídica aspira a criar para todas as várias necessidades, angústias e desejos humanos, resposta da disposição do ser-no-mundo; são formas cada vez mais gerais e perfeitamente fixadas, em que possam inserir frente essa pluralidade fenomênica que decorrem da vida humana. *Os conflitos postos ao*

processo consistem na base das diferenças, necessárias para que a verdade não seja objetificada. Esse é o que se espera do direito, entretanto, a racionalidade jurídica até então aplicada não é capaz de aderir a novas molduras para novos tempos e novas expressões do existir. Haja vista, que os fenômenos jurídicos tentam acompanhar as mudanças engenhadas pela pluralidade humana, geradora de complexidades sociais, através das propostas engenhadas pelo Código, este deve ser julgado pela capacidade que veio aumentar ou acelerar na adaptação dos homens entre si, ou na corrigenda dos seus defeitos de adaptação. Serem mais ricas de eficácia adaptativa sem deixarem de ser do seu tempo, oportunas, - tal o que se há de exigir todas as leis.

Os fatos sociais possuem assédio em muitas ciências, pois provém do que é social, que, por sua vez, é formatado pelos fenômenos econômicos, morais, políticos que se interpolam e criam a esfera existencial. Entretanto, é por conta do paradigma clássico e lógico da base jurídica que o sistema gnosiológico do Direito não é capaz de absorver muito das manifestações mundanas, o que traz uma descrença social no Direito pela sociedade.

Em um primeiro momento, abordar-se-á a *Racionalidade centrada na Razão Fechada: a Angústia Cartesiana-Mecanicista* frente ao transcurso científico balizado no conhecimento que fora aprendido em um modelo positivo de racionalidade e que levou a ciência ao modelo cartesiano-matemático, cindindo-a em disciplinas. Buscar-se-á a *catarse* do Paradigma Cartesiano a partir das novas bases sociais impostas por uma sociedade pós-moderna e pós-democrática que se apresenta complexa, de maneira que se busca demonstrar que a sociedade de mudança já não mais tem suas manifestações atendidas pelas bases jurídicas advindas do Paradigma Cartesiano. A Teoria do Fato Jurídico clássica encontra-se em dissonância com Paradigma da Complexidade, pois “O momento em que se há de se conhecer o conhecimento é aquele em que o conhecimento acontece, e não o em que se pensa o conhecimento” (MIRANDA, 2005. P.28); porém, no seu desvelamento há a possibilidade de novos horizontes para o Direito na medida em que o seu *descobrir* configura *catarse* da Teoria Científica Clássica do mundo jurídico junto a essa sociedade de mudança.

Em função das complexidades do mundo apresentadas na atualidade, demonstrar-se-á a necessidade de reformulação por uma nova racionalidade, possibilitada pela criação de “pontes de comunicação” que conectam as ciências pela transdisciplinariedade.

Na medida em que as circunstâncias variam, o índice de mutação influi na produção do Direito, equilibrando as mudanças sentidas no mundo com a proveniente da segurança pelo estático. Essa é atmosfera inorgânica positiva produzida pela ciência. Não persiste inalterado a atmosfera inorgânica, é mutável, variável, tal como ocorre no mundo das pulsões humanas: a conciliação do orgânico com o inorgânico é o resultado de uma Ciência que supera o cartesiano da vida “Assim, garra mão e dedo são três momentos sucessivos, sem que aquilo que se caracterizou e encheu os dois primeiros se possa apagar de todo. O dedo está na mão, sem que toda a garra se tenha extinto. A diferença entre extinguir e superar. Ou entre um fogo, que se apaga, e outro, que continua sob as cinzas, A mão ainda é garra, porém, é muito mais do que garra, o dedo é mão, e já está longe, muito longe de só ser mão e de só ser o primitivo dedo. *Mas no dedo, mesmo, ainda se insinua, atravessando milênios e milênios, o feroz abocanhar preensivo da garra*”. (MIRANDA, 2002.p.31)

Tal cenário paradigmático somente poderá ser superado pelo desvelamento de novos horizontes ao Direito, possibilitados pela releitura da Teoria do Fato Jurídico e pela instituição de uma “nova racionalidade” junto ao Direito (Paradigma da Complexidade) m por via de novas possibilidades permeadas pelas demais ciências (transdisciplinariedade).

A releitura da Teoria do Fato Jurídica será realizada pela doutrina do jusfilósofo Pontes de Miranda, responsável por instituir no Brasil a Teoria do Fato Jurídico utilizada pela ciência jurídica moderna. Assim, partir-se-á da leitura hermenêutica da obra do jusfilósofo para problematizar a presente pesquisa e elaborar-se-á a releitura a partir dos moldes propostos.

Para além de realizar uma simples releitura da Teoria do Fato Jurídico, elaborar-se-á as bases para que seja reformulada a Teoria do Fato Jurídico e demonstrar-se-á que o Direito é capaz de catalisar enfim as mutações sociais na medida em que instituída uma nova Ciência estabelecida por via de uma Racionalidade reflexiva-aberta (e não mais reflexiva-fechada) do Direito “[...] a universalização e unidade da ciência, em mercancia de efeitos, hão de urdir o quadro, dando-lhe feição nova e, o que bem mais é, construindo-lhe uma teoria que seja com as demais ajustável e consentânea.

2. A REESTRUTURAÇÃO DA CIÊNCIA JURÍDICA A PARTIR DA RELEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO: DO ANDAR SOBRE O AMARELO DESÉRTICO À LUZ MANIFESTA DO CÉU

A Teoria Clássica do Fato Jurídico traduz o andar sob o monocromo e desértico solo amarelo da Codificação, que manifesta sua adaptação social por uma categoria de normas preexistentes, apresentas pela via inorgânica artificial com inferência jurídica, que se alinha ao orgânico. O mundo jurídico dogmatizado por via do conjunto diacrônico funcional da sistematização do Código Civil se utiliza das previsões (regras jurídicas) colhidas através da simples *depuração* – sem a devida análise; lógica matemática - dos fenômenos da natureza. Tais atos são a nascente de más construções do Direito, conotando relação estreita e disfuncional entre a Lei da natureza à Lei matemática.

A complexidade reflete a necessidade de uma mudança radical na forma de entender e fazer ciência, e sobretudo de interpreta-las a luz dos fatos humanos para que seja um veículo de justiça social (JIMÉNEZ, 2013.p.11). A consequência filosófico-científica do novo Paradigma tem centro em duas atitudes que se têm de afastar: a) a que pretende edificar a Teoria do Conhecimento a partir de alicerces de uma Ontologia rígida, fazendo-a segundo degrau de uma Teoria, pois que o primeiro teria sido o degrau de uma Ontologia, ou, pelo menos, de uma “teoria” ontológica do conhecimento (veja-se o que haveria de explicativo, de crítico, em vez de descritivo, em tal ponto de partida); b) que pretende esvaziar de “Psicologia” a Teoria do Conhecimento e a Epistemologia e fazê-las secamente descritivas (MIRANDA, 2005.p.297). A ciência não se elabora à cata de quaisquer verdades, de todas as proposições verdadeiras; o que ela procura são as proposições verdadeiras sobre os *jetos* que lhe parecem mais dignos de estudo (MIRANDA, 2005.p.283).

Ante a ausência de análise científica atualizada, os Paradigmas do mundo jurídico não são superados (Cartesiano) e nem desvelados (Complexidade) o que incide na ausência de coesão assertiva científica junto à produção jurídica. O Paradigma da Complexidade, por ser pouco explorado nos meandros do mundo jurídico, encontra-se marginalizado quanto a sua aplicação e discussão, pois imbuído de pré-conceitos decorrentes da manifestação racional-Clássica apregoada na constância efetual histórica. Em razão dessa situação, encontra-se a racionalidade jurídica envolta em uma crise gnosiológica, pois ainda está estagnada em profundo limbo jurídico em face de sua Ciência ainda ser fechada em si e ter como cerne a produção de norma por uma teoria do conhecimento clássica.

A dinâmica social exaspera-se por via de seus desejos e angústias pela criação de influxos, manifestados pelos *habitus*, que dilatam os círculos sociais e criam novas formas

de expressões. Esses caminhos perfazem-se por via de respostas inorgânicas (provenientes do mundo jurídico artificial) ao que é orgânico (mundo natural ou existencial). Esse confabular artificioso engenhado pelo Direito - expressado por via da Teoria do Fato Jurídico - como meio de *adaptación social* manifesta-se pela interrupção dos fluxos sociais que não apresentam coesão. Tão grande é a correlação entre o Fato e o Direito, que alguns juristas, sobretudo da escola neo-empirista, são levados a estabelecer uma falsa sinonímia entre fato e fato jurídico. Costuma-se dizer que o Direito, segundo uma velha lição que vem dos romanos, nasce do fato: *ex facto oritur jus*, porém esse brocardo está invocado, pois pensar que o direito advém do fato é pensar que uma lei física é o resultado de uma experiência realizada dentro de um laboratório. A realidade não é neutra, e as leis jurídicas são o resultado de uma atitude crítica e valorativa do homem no espaço-tempo perante os fatos. Uma das características, aliás, do Direito atual, é o seu sentido dinâmico e operacional, interferindo positivamente no processo social para garantir a efetivação dos direitos constitucionais. O direito origina-se do fato, uma vez que necessário ocorrer um evento para que haja um vínculo de significação; porém, isso não reduz o direito ao fato – fato esse humano e dotado de valoração humana. Fato jurídico é fato qualificado juridicamente, nada mais errôneo do que confundir fato com fato jurídico; pois primeiro é espécie de fato previsto na norma (*Fattispecie, Tatbestand*) e, depois, como *efeito* juridicamente qualificado, em virtude da correspondência do fato concreto ao fato-tipo genericamente modelado na regra de direito: desse modo, o *fato* está no início e no fim do processo normativo, como *fato-tipo*, previsto na regra, e como *fato concreto*, no momento de sua aplicação. (REALE, 2001.p.186-189)

Dado que a vida humana passa a ser o objeto de meditação da filosofia atual, que não é metafísica fundamental, a vida não mais constitui uma só realidade distinta de todas as demais realidades, senão que é a realidade radical, primeira e básica, e o que é a explicação de todo o demais, posto que tudo é a vida humana. A vida tem como peculiaridade o privilégio de dar-se conta de si mesmo. (SICHES, 2008.p.53-56)

Esse é o caminhar que se espera da Teoria do Fato Jurídico por via de uma Ciência do Direito que busca atender a sociedade que regulamenta. A meta de uma Ciência do Direito é a criação de atmosfera capaz de se projetar os caminhos a serem seguidos no futuro tendo como base as experiências jurídicas do presente e do passado, na busca de uma convivência coesa e pacífica que possibilite o convívio humano - e tutele

devidamente os conflitos intersubjetivos. Entretanto, não é o que ocorre na ciência contemporânea, ainda filiada à gnosiologia clássica.

Com a juridicização da vida, o direito acaba agregando em si os conflitos sociais, em razão das sucessivas infrações aos direitos subjetivos, que encontram guarida junto ao direito constitucional de amparo à lesão e ameaça de direito. Uma vez que a filosofia política (RANCIÈRE, 1996) trata dos desentendimentos, conflitos, a nível político, a filosofia jurídica terá que tratar dos desentendimentos que ocorrem a partir do momento em que o fato importa ao mundo jurídico; ou seja, quando entram no mundo jurídico. Entretanto, ao abraçar atividade eminentemente política, o direito passa a ser a voz da virtude razoável dos indivíduos e dos grupos, a *arkhé*, e o *demos* torna-se cada vez mais ausente - a política efetuada pelo povo ausenta-se frente à economia da regra jurídica e o distanciamento com a Democracia – aqui ocorre a importante diferenciação entre juridicização e ativismo judicial.

Os novos tempos e as novas modelações sociais já não comportam terem no Paradigma Cartesiano a fonte de absorção dos Fatos Jurídicos. A sociedade contemporânea apresenta-se demasiada diferente daquela que modelou a estrutura científica até hoje utilizada: a densidade populacional, a centralização das pessoas em cidade e a mosaicidade cultural produzem fenômenos que (re)modelam a estrutura social temporalmente via *habitus*. A sociedade complexa já não encontra na especialidade e a unicidade das disciplinas que parecem estar muito longe de servir como referência para a construção adequada de amplitude satisfatória para a Ciência Jurídica (CALDANI, 2001.p.25). Captar cientificamente essa nova realidade supera uma mera *remodelação* ou *adaptação* do Direito: “Para que se conheça uma ciência, não é *mister* somente explicar os seus fatos à mercê da técnica e dos argumentos lógicos, senão lhe copiar os contornos, destramar, pela experiência, fio a fio, o tecido de seus fenômenos.” (MIRANDA, 1912. P. 47).

Pelas coordenadas culturais que vigeram em tempos passados, reconhece-se o apego às soluções lógico-normativas em face das circunstâncias que advinham das funções jurídicas do Estado baseadas precipuamente em regras voltadas à segurança e à certeza. É característico da vida humana – no que se refere a forma dogmática e *afenomenológica* – que tudo o que é executado está colado a uma carga, posta das orientações do mesmo, instruída e civilizada. Por essa autonomação, essa realidade, a claridade do homem acerca do seu mundo e de si mesmo, aquilo que lhe diferencia dos

outros seres, vela a vida por um manto (BYUNG-CHUL, 2015.P.21-22) A maneira de lidar com o direito é a resposta ao que se tem como vida.

Mesmo com essas aporias em sua base de captação fenomênica, o Direito manifesta-se via *produção*, na tentativa de superar a estaticidade observada na base de sua Ciência Cartesiana, reformando-se constantemente para atender à gramática social, confirmando que, sobretudo, é *ritmo de vida* (MIRANDA, 1988. P. 1-2). As vias de tentativas (inexitosas) de superação do paradigma cartesiano-mecanicista pelo Direito manifestam-se pela Codificação (dogmática com apego a Escola Pandectista), pela Descodificação (Jurisprudencialização do Direito, Ativismo Judicial e Precedentização do Direito) e pela Recodificação (multiplicação e ampliação dos Direitos Subjetivos e a Constitucionalização do Direito Privado) do Direito Privado (Ver: DIEZ-PICAZO, 1993. P.1). A passagem do mundo (*suporte fático*) ao mundo jurídico (*regra jurídica*) não tem sido ampliada pelas bases jurídicas, em que pese às tentativas, ora exitosas ora inexitosas, do Direito de atender às demandas sociais “Há dois meios de romper ou de eliminar esse muro.

Dessa forma, a falibilidade sentida pelo desgaste temporal-normativo da Ciência Clássica do Direito em frente da dinamicidade social perpassa o entregar os panos e decretar que “o Direito faliu”; pelo contrário, cabe aos cientistas atentos ao comportamento do direito no social pensar uma Nova Racionalidade da Ciência do Direito, capaz de superar o modelo cartesiano, o que potencializa releitura da Teoria do Fato Jurídico. Nesse sentido, melhor falar-se em crise da Ciência do Direito, “*En algunos momentos el derecho positivo puede ser repugnante, y es posible incluso que, ante tal situación el jurista deba inclinar la cabeza, repitiendo dura lex, sed lex; pero esto no afecta al derecho en su perene esencia.*” (BIONDI,1953. P. 162), uma vez que “É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos. Esses efeitos são sobretudo visíveis no domínio das ciências aplicadas. O direito, que reduziu a complexidade da via jurídica à secura da dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico em busca da prudência perdida.” (SANTOS, 1995. P. 38-39)

O problema da norma reside no *momento que o fato é colorido*, pois esse adentrar deve rigorosamente atender aos paradigmas clássicos *inflexíveis*, que não observam o fato para além do *pente* efetuado pela dogmática jurídica – vazia de si quanto à epistemologia de outras ciências.

A unificação alcança todos os ramos do conhecimento “A concepção da continuidade como efeito médio do descontínuo fecha e aplaina o abismo entre a atomística e a energética, desfaz quase todas as incompatibilidades teóricas do saber e da opinião humana.” (MIRANDA, 1972. P. 20). O estudo positivo da Ciência do Direito impende a convocação de todas as ciências, pois a Racionalidade Complexa implica a diversidade do saber para o desvelamento do que não é dado. Os eventos mundanos têm, portanto, assédio em muitas ciências, e por isso mesmo que os fenômenos econômicos, morais, políticos e jurídicos se interpolam, conglobando-se e variavelmente fluem, é que podemos atribuir ao aferro ao amor da independência causal, vulgares nas dissertações eruditas de antanho, o muito que tocou ao direito na metafísica desordenada de outros tempos.

O racionalismo passou a ser o poder exclusivo de uma razão fechada, ao construir uma visão coerente, totalizante do universo, a partir de dados parciais, de uma visão parcial, ou de um princípio único, calcando-se no saber e na instrumentalidade técnica e realizando a visão de um só aspecto das coisas (rendimento, eficácia), a explicação em função de um fator único (o econômico ou o político) (MORIN, 2005.p.258).

2.1 A NOVA RACIONALIDADE: PROPOSTA DE SUPERAÇÃO

O tom gris, resultado do caminhar circular sobre o amarelo monocromático nos areais do deserto, equipara-se à visão do Cientista do Direito que busca nos dogmas já saturados as respostas para o pulsar social dinamizado. O horizonte criado ao andar sob o amarelo desertificado da Ciência Jurídica - estuda os fatos sem paixão, pois os considera unicamente em suas relações com o direito - lança julgamento severo sobre as leis, mas tal julgamento não concerne senão à técnica das instituições e das regras, usando-se de termos em que o sentido é fixado por um longo passado e goza de uma experiência dos fatos humanos adquiridos e transmitidos durante séculos (RIPERT, 1947. P. 10.).

O que seria útil para o Direito? A visão que se defende é a de um Direito como adaptação social, que pela Teoria do Fato Jurídico acompanhe as expressões do mundo (o inorgânico como resposta às manifestações orgânicas plurais) e não o contrário (o orgânico não deve limitar-se a acompanhar o inorgânico). Para essa superação, utilizar-se-á da fenomenologia da percepção para com uma leitura do que se impõe pela racionalidade vincada em um paradigma científico cartesiano-mecanicista, pelo atual

paradigma científico da complexidade. Assim, seguindo, as reflexões dos seguintes autores: DIDI-HUBERMAN, 2014.; MERLEAU-PONTY, 1948, 1945 e 1964.

A nova visão que se propõe da Teoria do Fato Jurídico parte da leitura das obras de Pontes de Miranda, jurista responsável pela difusão da Teoria do Fato Jurídico que vigora na prática jurídica atual. Dois caminhos que devem ser superados pelo desvelar do Paradigma da Complexidade: a) A Teoria Cartesiana do Conhecimento e sua ontologia metafísica rígida centrada no sujeito; b) o “esvaziamento” dos resquícios transdisciplinares. Dessa forma, caminhar-se-á para uma ciência que reconhece tanto nas emanações físicas como nas emanações psíquicas as fontes precípuas para o ato do agregar à ciência Jurídica.

A Teoria do Fato Jurídico do *jusfilósofo*, expressada por suas obras, pode ser hermeneuticamente interpretada por um viés que comporta dois caminhos possíveis à Teoria do Fato Jurídico: ao redigir seus Tratados de Direito Privado, Pontes de Miranda demonstra uma cientificidade hermética voltada à unidisciplinariedade; entretanto ao redigir obras tais quais *O Problema Fundamental do Conhecimento*, *O Sistema da Ciência Positiva do Direito*, *Garra Mão e Dedo*, *Margem do Direito* denota visão da Teoria do Fato Jurídico com viés transdisciplinar, que busca superar a hegemonia dogmática do Direito e instituir bases para uma Teoria do Conhecimento capaz de superar a ontologia metafísica, a problemática da complexidade material, temporal e espacial; que se perfaz pelo que denominamos Paradigma da Complexidade.

Concomitantemente à época de sua produção dogmática, acolhida como base doutrinária cerrada da Ciência Jurídica, Pontes previra a necessidade de novas bases à Gnosiologia, com o fim de evitar o idealismo ou racionalismo científico por levarem a um conhecimento vazio, partindo do pressuposto que o Direito é um produto social de assimilação e desassimilação psíquica, que por essa própria qualidade já não comporta a visão cartesiana do conhecimento.

Ocorre que a Teoria do Fato Jurídico Pontesiana ficou adstrita ao viés unidisciplinar de sua visão, uma vez que as obras de cunho filosófico foram pouco exploradas junto à Ciência Jurídica. A teoria das construções filosóficas Pontesiana exaspera o sublime olhar das evoluções psicofísicas que subjazem da organicidade humana. De forma peculiar e sensível tem-se uma *metaleitura* do jurídico; leitura que denota a possibilidade de se demonstrar *a luz manifesta do céu* que faz o direito estático criar atmosfera semi-oblíqua,

possibilitando o mundo de ganhar vida pelas cores refletidas; o gris fica no passado, o amarelo então não se faz mais presente.

A necessidade da Nova Racionalidade situa-se em razão de *não* ser a Ciência ramo de adaptabilidade temporal. Dessa forma, pelo explanado, observa-se que o homem e o Conhecimento são fatos contingentes e que se auto-reformulam pela temporalidade e pelos avanços técnicos – que capacitam o conhecimento (ora sim, ora não). Essa Nova Racionalidade é necessária para que a Ciência esteja a *um passo a frente* das manifestações sociais adaptativas; ou seja, a Ciência não pode se mostrar insensível à catalisação desses fatos e nem tentar (como faz o Direito, conforme demonstrado) modelar-se a essas adaptações.

Os antigos paradigmas dominantes (legalista, estadista e positivista) da “ciência jurídica hoje veem enfrentando uma crise dos paradigmas que lhes são vigentes (legalista, estatista e positivista) que vem a afetar em larga escala todos os ramos do direito” (OST, 2006. P. 13), complexidade que pode ser manifestada como uma *reação para a ciência jurídica*, se desvelada. *O desvelamento do Paradigma da Complexidade não é um pensar simples* (BOURDIEU; TEUBNER, 2000. P. 28-29), necessita, para tal, de um sujeito cujo conhecimento e modelação do conceito seja esvaziado de possíveis metafísicas; ser envolto assim por um conhecimento que supere o hermetismo teórico da Ciência Jurídica (que é voltada *tão somente* para o que importa ao jurídico).

O ser, que é composto de sua existência pretérita e de suas intencionalidades toca o mundo por meio da sua potência de ação junto aos pré-conceitos que subsistem de sua psiché. Esse Ser-no-mundo, quando da interação com o Outro, revela-se frente ao Outro, havendo mutuamente a extenuação de pulsões, que são manifestadas e interpretadas reciprocamente. Desse encontrar, os atos são pré-compreendidos por via desses pré-juízos mundanos, que distorcem a intenção de um frente ao Outro. Quando toco o Outro, minhas intenções são Uma, mas a compreensão do Outro depende da pré-compreensão que este tem sobre mim e sobre o ato. Nesse nível existencial são firmadas as manifestações dos sentimentos brotam o nascer destes. As interações humanas são complexas e não adquirem formas concretas. O vai e vem e a constante deformação do mundo aproxima e distancia os sujeitos e cuja comunicação permite que seja estabelecida a interação. Essa interação, entretanto, é marcada pela carga histórica dos sujeitos a partir de sua existência Não há estabilidade; o mundo está em constante movimento; as pessoas de cultura cada

vez mais plurais encontram-se, chocam-se, amam-se, estranham-se e, a partir disso, conflitos são criados.

De outro lado, a percepção “Se sentíssemos todo o pó que nos caísse sobre a pele, bem diferente seria o nosso comportamento sensorial e psíquico.”(MIRANDA, 2005. P.173-174) que o sujeito possui do mundo e dos fatos cinde o mundo, porque *não* há como recolher todo o mundo e todas as emanções que ocorrem junto ao fato.

Em que pese a necessidade e a potência que detém o estabelecer de uma Nova Racionalidade, Pontes alude em sua obra que “Desgraçadamente, por fatalidade de nascimento, a Teoria do Conhecimento formou-se como crítica, como explicação psicológica, e só a energia do cientista pode liberta-la de vícios de tal tempo” (MIRANDA, 2005. P.92). O Paradigma Cartesiano é mais difícil de ser superado em razão de ser qualquer outra espécie de compreensão ser taxada como mística ou irracional. Pode-se identificar inicialmente o medo ligado à Nova Racionalidade como o apego “demasiado” no caráter não-metafísico de uma forma de pensar não hermética “a principio foi o acúmulo de metafísica, depois vieram os estudos científicos em fragmentos, que foram assoberbando uma literatura inextrincável e profundíssima.” (MIRANDA, 2005. P.84). O apego às respostas práticas e prontas assombra o Saber humano e corrói as bases das Ciências que são responsáveis, tal como o Direito, por *ler* e *compreender* o ser; afastando-se da Filosofia e da possibilidade de uma racionalidade reflexiva.

Não deve subsistir resquício de medo ou preconceitos quanto à adoção de uma Gnosiológica marcada pela transversalidade, cuja Teoria baseie-se na atenção tanto à estrutura jurídica formal da norma e não ignore a realidade indissociável dos fatos mundanos. A Nova Racionalidade que se propõe tem como base uma Ciência Gnosiológica atenta a “*inmensa de complejidades – neuronales sobre todo, o más bien neuronales-sensoriales-psíquicas-sociales que se multiplican con el transcurrir del tiempo. La nueva racionalidad es compleja en relación con todas las complejidades, internas (del ser humano) y externas (de la sociedad, de la naturaleza). La vieja racionalidad es simplificadora.*” (VILAR, 1997. P. 11-12)

A proposta base dessa nova ciência supera o realismo e o idealismo, admitindo a fórmula Homem<Saber (MIRANDA, 2005. P.57), pois “Só uma razão aberta pode e deve reconhecer o irracional (acaso, desordens, aporias, brechas lógicas) e trabalhar com o irracional; a razão aberta não é a rejeição, mas o diálogo com o irracional. A razão aberta pode e deve reconhecer o a-razional” (MORIN, 2005. P. 167-16). Os fatos mundanos que

importam para o jurídico, dessa forma, para além de serem decantados apenas no seu fulcro jurídico, possibilitarão o Direito a racionalizar sem ignorar a informação científica que outras ciências podem trazer para somar ao conhecimento de um fato relevante ao sistema jurídico.

A transdisciplinariedade é o que baliza a Teoria do Conhecimento jurídica que busca desvelar o Paradigma da Complexidade. Essa visão metateórica do Direito parece responder às necessidades e desejos dos homens quanto indivíduo e quanto sociedade, hibridando desta forma diversos métodos para atender ao Direito de forma efetiva. *Mister* salientar que a ciência transdisciplinar **não se sobrepõe** sobre a ciência das quais as outras giram em torno; mas sim há a criação de pontes baseadas na comunicação. O Direito continua marcado pelas características dogmáticas e formais que o *faz* Direito; entretanto, mostrar-se-á atento que o mundo é mais do que o mundo jurídico. A Racionalidade Complexa unida à Ciência procura atenuar a condição do homem e do animal a partir da invasão do complexo no mundo: a lei científica capta mais amplamente que a visão, mais amplamente do que os sentidos e a matéria permitem “... *la relación del Derecho con otras disciplinas ha estado caracterizada por la Pluridisciplinariedad y la introducción de la Interdisciplinariedad constituye una ruptura del paradigma tradicional e implica un cambio sustancial respecto a nuestra forma de concebir al Derecho en su conjunto.*” (VALDIVIA, 2001-2002. P. 117)

A dança, tal qual os movimentos dinâmicos da vida, evidencia metáfora viva das ondulações que ocorrem junto à base que dá forma à Teoria do Fato Jurídico, que não se configura estática; e sim manifesta constante movimento, justificando-se a necessidade de uma releitura da Teoria do Fato Jurídico na busca de uma Nova Racionalidade aberta-reflexiva.

3. CONCLUSÃO

O mundo jurídico, como núcleo formador na Ciência Jurídica Clássica, fez surgir certezas e aceções que superam a estática dogmática quando postas em frente do amarelo desértico que marca a monocromática ótica do Direito por via da ciência hermética. Entretanto, supera-se essa visão pelo andar sob a luz do céu (revolução científica recentemente experimentada), criadora de novos horizontes à Ciência Jurídica; horizontes que criam *incertezas indomáveis* e reflexivas, as quais evidenciam que abaixo do sol a

luz reserva numerosas experiências incomparáveis. A nova maneira de se ver o Direito apresenta o cessar daquele andar em círculos sob o deserto amarelo, proporciona-se com a luz do céu novas formas dispostas pelas cores à ótica do cientista.

Esse novo cenário, cujo banhar da luz não se esquivava das percepções do cientista, demonstra que merece ser superada toda a estaticidade e imutabilidade do ambiente do gris amarelo, criando no cientista caráter reflexivo; dando vida a vontade desvelar o Paradigma da Complexidade do mundo. A potência de vontade de desvelar esse novo mundo, já não mais marcado pelo gris amarelo da ótica Cartesiana, externa-se pela concepção do cientista que para tal desvelamento necessita observar o sistema como uma união das Ciências, com o fim de elaborar o conceito que melhor atende à resposta que busca; a ciência transdisciplinar é assim agregada ao Direito.

A Nova Racionalidade é aquela Ciência do Direito erigida sobre bases gnosiológicas capazes de *conhecer* de maneira mais abrangente as experiências sociais vividas no mundo é aquela capaz de atender às manifestações sociais contemporâneas e desvelar o Paradigma da Complexidade social. O nível de abrangência que as manifestações humanas exasperam necessita que esteja presente na análise da experiência a transdisciplinariedade. Cruzando-se as ciências, é possível que se chegue a uma noção do conceito do conhecimento profícua.

Os novos horizontes capacitados por essa visão transversal das Ciências aplicadas ao Direito potencializam a mudança substancial na Teoria do Fato Jurídico ao agregar a ela todas as manifestações da sociedade para a sedimentação das normas junto ao fato de forma sublime e a concretização de um direito aberto ao mundo, uma vez que: o que sabemos do mundo é o que nos dizem a consciência e a ciência, que nasce daquela, e o que sabemos da consciência como parte dele.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Eglis; SOSA, José Gregorio. **El Derecho desde el contexto de la Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad**: Una Vision de los Autores. Barquisimeto, Universidad Fermín Toro, 2012.

BIONDI, Biondo. **Arte y Ciencia del Derecho**. Barcelona: Ediciones Ariel, 1953.

BOURDIEU, Pierre. **Cosas Dichas**. Barcelona: Gedisa, 1987.

BOURDIEU, Pierre; TEUBNER, Gunther. **La fuerza del derecho**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000.

CALDANI, Miguel Ángel Ciuro. **El Derecho Universal**: Perspectiva para la Ciencia Jurídica de una Nueva Era. Rosario: Fundaciones para las Investigaciones Jurídicas, 2001.

CARBONNIER, Jean. **Flexible Droit**: Pour une Sociologie du Droit sans Rigueur. 10^a ed. Paris: EJA, 2001.

CARNELUTTI, Francesco. **A Arte do Direito**. Bela Vista: Editora Pillares, 2007.

_____. **Teoria Geral do Direito**. Rio de Janeiro: Ambito Cultural, 2006;

CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito Tributário, linguagem e método**. 2^a ed. São Paulo: Noeses, 2008.

CASTORIADIS, Cornelius. **As encruzilhadas do labirinto**. Vol.1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **El Hombre que Andaba en el Color**. Madrid: Abada, 2014.

DIEZ-PICAZO, Luis.; LEON, Ponce de. Codificación, Descodificación y Recodificación. **Themis**, Peru, n° 25, 1993.

ESTERMANN, Josef. **Filosofía Andina**. 2^a ed. La Paz: Iseat, 2006.

FLOREZ MUÑOZ, Daniel E. Por qué un abogado debe leer a Zizek? Derecho, Ideología y Psicoanálisis. **International Journal of Zizek Studies**, Leeds, v°1, n°4, 2009.

FRANCESCHELLI, Vocenzo. **Diritto Privato**: Persone Famiglia Successioni Diritti Reali. Milano: Giuffrè Editore, 2010.

GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método I**: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 1997.

GIORDANO, Filomena. **Dal Concetto di Efficacia al Concetto di Valutazione**: Trasformazioni e sviluppi in una prospettiva Sociologico-Giuridica. Macerata: Università Degli Studi di Macerata Facoltà di Giurisprudenza, 2010. Tese (doutorado em teoria dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali).

GRIBBIN, Jhon. **Historia de la Ciencia**. Madrid: Critica, 2009.

HAN, Byung-Chul. **El Aroma del Tiempo**. Un Ensayo Filosófico sobre el arte de Demorarse. Barcelona: Herder, 2015.

HEMPEL, Carl G. **Filosofía de la Ciencia Natural**. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

- JARACH, Dino. **El Hecho Imponible**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005.
- JIMÉNEZ, Sergio J. Abarca. **El Universo que Somos**. Costa Rica: Editorial SL, 2013.
- KUHN, Thomas S. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.
- MATURANA, Humberto. **La Objetividad: Un Argumento para Obligar**. Santiago de Chile: Dolmen, 1997.
- MERLEAU PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1994.
- MIRANDA, Pontes de. **À Margem do Direito: ensaio de Psicologia Jurídica**. Campinas: Bookseller, 1912.
- _____. **Garra, Mão e Dedo**. Campinas: Bookseller, 2002.
- _____. **Introdução à Ciência Política Científica**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.
- _____. **O Problema Fundamental do Conhecimento**. Campinas: Bookseller, 2005.
- _____. **Sistema de Ciência Positiva do Direito**. Tomo I-IV. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972.
- _____. Tomo I. Ação, Classificação e Eficácia. 1ª ed. Campinas: Bookseller, 1988.
- _____. **Tratado de Direito Privado**. Parte Geral. Tomo I. 3ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970.
- MORIN, Edgar. **Ciência com Consciência**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
- OST, François. **Contar a Lei: as fontes do imaginário jurídico**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005.
- OST, François. **La thèse de doctorat en droit: du projet à la soutenance**. Disponível em: <http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/Droit/rapport_fr.pdf>.
- PALMER, Richard. **Qué es la Hermenéutica**. Madrid: Arco, 2002.
- REALE, Miguel. **Direito como Experiência**. São Paulo: Saraiva, 1992.
- _____. **Lições Preliminares de Direito**. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
- RICHARD, Pascal. **Prolégomènes à une anthropologie du droit : une ontologie naïve**. Laval: Université Laval, 2012. P. 10-12

RIPERT, Georges. **Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1947.

RONDINARA, Sergio. Transdisciplinarità e Dialogo. **Nuova Umanità**. Roma, v.3, n. XXIX, 2007.

ROSSET, Clement. **La Filosofia Tragica**. Buenos Aires: Teorya y Pratica, 2010.

RUFINO, Annamaria; TEUBNER, Gunther. **Il Diritto Possible**. Funzioni e Prospettive del médium giuridico. Milano: Angelo Guerini, 2005. P. 70.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Um discurso sobre as Ciências**. 7ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 1995.

SICHES, Luis Recàsens. **Tratado General de Filosofia del Derecho**. México: Editorial Porrúa, 2008.

STEVE, Woolgar. **Ciencia Abriendo la Caja Negra**. Barcelona: Anthopos, 2010.

VALDIVIA, Jaime Francisco Coaguila. La Interdisciplinariedad del Derecho. **Revista Telemática de Filosofia del Derecho**, Madrid, nº 5, 2001-2002.

VILAR, Sergio. **La Nueva Racionalidad: Comprender la Complejidad con métodos transdisciplinarios**. Barcelona: Editorial Kairós, 1997.

WARAT, Luis Alberto. **Introdução Geral ao Direito**. A epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.